

T2-06

BIOMETRÍA DEL ÁRBOL PATRIMONIAL *Prosopis sp.* (HUARANGO) DESDE LA REFORESTACIÓN EN BIOHUERTO A CIELO ABIERTO

Miryam Rosario Cortez Zea¹, Eudelia Reneé Gejaño Hinostroza¹,
Félix Ricardo Belli Carhuayo^{1,2} & George Argota Pérez³

¹Municipalidad Provincial. Ica, Perú. gejano.h@hotmail.com

²Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Ica, Perú.

³Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI". Perú.

Objetivo: describir la biometría del árbol patrimonial *Prosopis sp.* (huarango) desde la reforestación en biohuerto a cielo abierto. **Método:** se preparó un compost y luego, se sembró cinco semillas en cada unidad experimental (100 bolsas). Se midió (mm) la raíz y el tallo a los siete y 10 meses de edad. **Resultados:** el crecimiento de la raíz fue: $9,56 \pm 7,06$ mm (siete meses) y $23,4 \pm 9,86$ mm (10 meses), mientras que el crecimiento del tallo correspondió a: $34,44 \pm 6,02$ mm (siete meses) y $56,6 \pm 1,67$ mm (10 meses). Al comparar el crecimiento de la raíz a los siete y 10 meses, la prueba t-Student = -0,82; $p = 0,43$. Por tanto, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, se halló diferencias estadísticas significativas al compararse el crecimiento del tallo: 8,39; $p = 0,00$. Los valores del coeficiente de correlación de Pearson para siete meses fueron: $p = 0,13$; coeficiente de correlación = -0,54 y $R^2 = 28,99$ mientras que, a los 10 meses fueron: $p = 0,72$; coeficiente de correlación = 0,22 y $R^2 = 5,02$. **Discusión:** se observó, crecimiento de la raíz y el tallo desde los siete a 10 meses. En ambos períodos de edad, no existió relación lineal entre la biometría del crecimiento de la raíz y el tallo. **Conclusión:** la reforestación en biohuerto a cielo abierto permitió que el árbol patrimonial *Prosopis sp.* nuevamente, se desarrolle. La relación del crecimiento entre la raíz y el tallo correspondió a su retención en las bolsas experimentales, aunque algunas mostraron la salida de la raíz.

Palabras clave: crecimiento, huarango, tallo, raíz, Ica

Doi: 10.5281/zenodo.7977804

